

**ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ АСОСИДА АТРОФ-МУХИТ ХИМОЯСИ ВА
ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРГА КАРАТИЛГАН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ****Д.И. Ходжакулова**

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, Доцент.п.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372565>

Аннотация. Мақолада педагогик маҳорат асосида соҳа вакиллари учун касбий фанлар, атроф-мухит химояси ва экологик тарбия соҳасида инновацион ёндошувлар орқали касбий билим ва кўникмаларни шакллантириши ҳақида маълумотлар, мейъёрлар, уларни таъминлаш борасида йуриқномалар ва маҳоратли педагог даражасини эгаллаш буйича тавсиялар икелтирилган..

Калим сузлар: маҳорат, педагог, касбий таълим, табиат, экология, инновация, педагогик талаблар, тавсиялар, касбий малака, хусусият, мулоҳаза ва фикрлар

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, сведения и инновационные подходы, рекомендации, касающиеся обучающей специальности, охраны окружающей среды и инновационные подходы в области экологии для специалистов соответствующей отрасли. Приводятся основные моменты повышения квалификации и правила для педагогов, а также в приобретение профессиональных навыков на основе педагогического мастерства.

Ключевые слова: Ключевые слова: профессиональная способность, мастерство, личность педагога, профессиональная особенность, инновации, окружающая среда, экология, профессионализм, навык, рекомендации.

Abstract. The article discusses issues, information and innovative approaches, recommendations related to the teaching profession, environmental protection and innovative approaches in the field of ecology for specialists in the relevant industry. The main points of advanced training and rules for teachers, as well as the acquisition of professional skills based on teaching skills, are given.

Keywords: Key words: professional ability, skill, teacher's personality, professional feature, innovation, environment, ecology, professionalism, skill, recommendations.

Ҳозирги замон ўқитувчисининг педагогик фаолияти ва унинг инновацион ёндошуви асослари. Маълумки, ўқитувчи - педагогик ва психологик жиҳатдан ўз ихтисослиги, айниқса у билан тугаш ҳолда барча соҳа вакиллари учун тегишли булган табиат, атроф –мухит, ҳозирда юз бераётган айрим экологик муаммолар, табиий офатлар таъсирида юз берувчи “форс-мажор” ҳолатлари каби юкса били ва савияга эга булиши, касбий тайёргарлик ҳамда юксак ахлоқий фазилатларга эга булиб, Олий таҳсил берувчи таълим муассасаларида фаолият кўрсатувчи ута жавобгар шахс булиши даркордир.

Ўқитувчи таълим жараёнида ўқитиш шакллари оптимал даражада, соҳа буйича замонавий инновацион ёндошувларга асосан ташкил этиши, ҳар томонлама билимдон ва баркамол шахсни шакллантириш назариясини турли янги ғоялар билан бойитишни пухта билиши лозим. Ҳозирги кунда ўқитувчисининг педагогик маҳорати меъзонларида “Билиш, тушуниш, кузатиш, фикрлаш, ажратиш, танлаб олиш, мушоҳада қилиш, текшириш, лозим булса тажрибалар утказиш асосида олинган натижаларни қўллаш, таҳлил қилиш, синтез қилиш орқали мукамал “баҳолаш” каби дидактик қонуниятларга

асосланган холда таълим беришнинг муҳим боскичлар ва категориялари эътироф этилган. Зеро, шахсга атрофлича ва мукаммал таълим-тарбия бериш ниҳоятда мураккаб жараён бўлиб, укувчининг савияси, тарбияси, рухитяи каби бир катор хислатлар эътиборга олиниши лозим.

Айниқса, ҳар бир иносн учун ута муҳим булган ва ечилиши лозим булган экологик муаммолар, атроф-мухитнинг ифлосланиши, кучли даражада ривожланиб бораётган саноат, кишлок хужалиги ва ишлаб чиқараишнинг куплаб сохаларида тугилаётган муаммолар, сув, хаво, тупрок ифлосланиши, усимликлар оламининг камайиб бориши, “Кизил китоб” сахифаларининг купайиб бориши каби негатив холатлар барчага тегишли бўлиб, ҳар бир укувчи, касби ва ихтисослигидан катъий назар буни билишлари ва уларнинг ечимида фаол иштирок этишлари лозим.

Мазкур ҳолатлар ёш авлод тарбияси, уни ташкил этиш мазмуни, бевосита иштирок этиш, нафақат шахс камолоти, балки жамият тараққиётини, Она сайёрамиз, атроф-мухит софлиги, инсонлар саломатлиги каби ута муҳим аҳамиятга молик бўлган омил эканлиги таъкидланади.

Шу боис, Республикамизда ўқитувчи кадрларнинг маънавий қиёфаси, тафаккур ва мушоҳада килиш каби ақлий салоҳияти, гуманитар ва табиий билимлар билан катордаги илгор касбий маҳоратига оид жиддий талаблар қўйилган. Айниқса, ўқитувчи чуқур билимларга асосланган ўзининг индивидуал нутқ маданиятига, эга бўлиши зарур, яъни: а) нутқнинг тўғрилиги; б) нутқнинг аниқлиги; в) нутқнинг ифодавийлиги; г) нутқнинг софлиги, д) фактлар билан асослангиллиги, е) замонавий билимлар ва илгор технологиялар билан бойитилганлиги кабилар.

Педагогик касби ўз моҳиятига кўра, таълим бериш соҳасига (асосий фанлар, ёндош фанлар) караб кўта индивидуалдир. Ҳар бир педагогнинг илмий-амалий, маънавий етуклик каби муҳим ҳаётгий ўрин эгаллаши ва ни ўз ишининг (касбининг) мохир устаси бўлишдир. «Мастер»-(уста) жуда илгор, билимдон, ёки ўз ишини мохирлик билан бажарувчи деб ифодаланади ва унинг педагог маҳорати унинг фаолиятида, укувчиларнинг билим ва куникмаларида, сунгра эса ҳаётда, ишлаб чиқраишнинг турли жабхаларида уз уринларини топа билиш ва касб танлашларида билинади.

Педагог аввало педагогик билим бериш жараёнининг қонуниятлари, жамият ва табиат билан уйғунлашагн холдаги механизмлар ва уларнинг замонавийлиги хақидаги билимларни яхши эгаллаган бўлиши лозим. Шу маънода педагогнинг умумлашган малакалари, унинг педагогик техникаси, аграда янги инновацион ёндошув булса жуда катта аҳамиятга эгадир.

Шуни кайд этиш лозимки, маҳорат - бу алоҳида қудрат ва бунга ҳар бир педагог эга бўлиши даркор.

Юқори ва кичик даражада уста бўлиш, касбий маҳоратга эришиш ҳам, эришмаслик ҳам мумкин. Ҳақиқий уста меҳнат фаолияти чоғидагина гўзалдир. Педагогик маҳоратга етишиш педагогнинг муайян шахсий сифатлари билан алоҳида аҳамиятга эгадир.

Йиллар давомида, замон билан ҳамнафас кадам ташлаб, юксакликга эришаётган педагогик маҳорат юксак даражада педагогик фаолиятнинг тараққий этишини, педагогик техникани эгаллашни, шунингдек, педагог шахси, унинг тажрибаси, фуқаролик ва касбий мавқеини ифодалайди.

“Педагогик маҳорат” бир категория сифатида ўзининг илмий асосларига эга. 1987-1997 йиллардаги ушбу касбга булган эътибор ва илмий ёндашувлар бу сифатларга эътибор қилишга имкон берди [1]/

Педагогик маҳорат касбий фаолиятдаги индивидуалликнинг ёрқин кўриниши сифатида тушунилади, маҳоратга эга булиш категорияси касбий фаолият нуктаи назаридан кишининг индивидуаллигини характерлайди.

Замонавий тадқиқотларда педагогик маҳоратнинг ўзига хослиги қуйидаги такомиллашган категорияларда жамланади, яъни педагогик маҳорат; Педагогик ижод; Новаторлик; Касбий билимдонлик; Фаолият услуги; Инновацион фаолият; Педагогик технология.

Айниқса, сунгги йилларда юз бераётган глобал иссиқлашув, сув танқислиги, атроф-муҳит ифлосланиши, экологик мувозанатнинг бузилиши, тупроқларнинг шурланиши, фойдали хайвонлар ва усимликларнинг ёнгинлар ва тошқинлар остида қолиб кетиши ҳолатлар замонавий инновацион фаолиятда уз урнини топиб, туқимачилик ва енгил саноат буйича тахсил олаётган талабаларига ва таълим берувчи уқитувчиларига алоҳида вазифаларни юклайди.

Бу борада, туқимачилик чиқиндилари, оқова сувлари, матоларнинг ва калаваларнинг буяш ранглари, дастлабки хом-ашё ва бошқалар алоҳида эътиборга олинishi ва тугилган муаммаларни ечишда педагоглар ёрдамида ечим топишлари, имкон қадар олдини олишлари зарурдир.

Ўз ишининг моҳир устаси бўлган педагог – бу вазифаларни моҳирона уқулайди ва орқасидан ёшларни, талабаларни эргаштира олади.

Педагог ўз фанини чуқур билладиган, аниқ ва гуманитар фанлардан ташқари адабиёт ва санъатнинг тегишли соҳаларини ҳам яхши таҳлил эта оладиган, тарбиялаш ва ўқитиш услугиётида улардан фойдаланиб, фикрлар плюаризми, карама-каршилиги ва бирлиги тафаккурини очиб, масалаларни ҳал қилишда одил ёндошув услуги тавсия эта билиши керак. Зеро педагог “Муқаммал мутахассисдир. Ушбу таърифнинг маъно моҳиятида педагогик маҳорат тушунчаси мазмунига қирадиган қуйидаги масалаларни қушиш мумкин:

1. Умумий маданият ва савиянинг юқори даражаси, билимдонлик ва ақл-заковатнинг юксак кўрсаткичи;

2. Ўзининг ўқитаётган фани ҳамда ёндош фанларга ҳам доир кенг ва чуқур билим соҳиби;

3. Педагогика, умумий ва педагогик психология, экология каби фанлар соҳасидаги билимлар билан қуролланганлик, уларда ўқитиш ва тарбиялаш ишлари тажрибасида эркин ва усталик билан фойдалана билиш;

4. Ўқув-тарбия ишлари методикасини муқаммал эгалланганлик.

Булардан ташқари, педагогик маҳоратнинг мазмунида қуйидаги ўзаро боғлиқ бўлган асосий қисмларни ажратиш мумкин:

- Педагогик инсонпарварлик йўналиши;
- Педагогик Ватанпарварлик ва жонқуярлик йўналиши;
- Ихтисослик ва мутахассисликга доир классик ва замонавий билимлар;
- Педагогик қобилият;
- Педагогик техника (кўникма-иқтидор).

Педагоглик дунёдаги энг қадимги касблардан бири булиб, унинг ижтимоий, сиёсий аҳамияти ҳеч қачон камаймайди ва сўнмайди.

Педагоглик касби бир қатор муҳим инсоний талабларга жавоб бериши керак. Ҳозирги замон педагогининг шахси учун энг муҳим асос – бу инсонпарварлик йўналишидир. Педагог жуда юксак даражада умумий маданиятга эга одам. У жуда кўп нарсани билиши керак, ҳозирги замонда ўзи ўқиётган фан соҳасидаги ютуқлардан, янгиликлардан хабардор бўлиши керак, ўз ўқувчиларини ҳар куни ўқишга ўргатиб бориши учун ўзи мунтазам ўқиб ўрганиб, ўз билимини тўлдириб, чуқурлаштириб бориши керак. Демак, педагог педагогик маҳоратнинг асоси ўз устида сурункали ишлаб бориши – мустақил ўқиши ва урганишидир.

Фан ва маданият ривожланиши таълим-тарбия ишларининг қай йўсинда олиб борилишидан келиб чиқади. Бу фалсафий ақида давлат аҳамиятига эга бўлган ижтимоий қонуният ҳисобланади.

Давлатнинг буюк келажаги, албатта ёшларни чуқур билимли ва покиза одоб-ахлоқли қалб эканини ёддан чиқармаслик лозим. Бу катта муаммода маҳоратли, билимли педагогларни ўрни муҳим. Айниқса, узи ва талабаларни уларни ураб турган табиат ва унинг бутунлигини саклаш, яшил олам, хайвонот дунёси ва барча тирик мавжудотларнинг уз урни ва вазифаларини билган холда, кундалик ҳаётларида (куча-куй, хиёбонлар, транспортлар, истироҳат боғлари, бинолар ва шу қабиларга эътибор бериб, талабаларни табиатни севишга ва ардоқлашга, куз қорачигидек саклашга чорлаши керак.

Ҳар қандай фандан билим бераётган уқитувчиларга маҳоратнинг куйидаги таркибий қисмларини бажаришлари тавсия этилди [2]:

Педагогик маҳоратнинг таркибий қисмлари:

- нутқ малакалари;
- тушунарли таъсирчан фикр ва ҳис-туйғуларни сўзда аниқ ифодалаш;
- мимика ва пантомимика;
- маъноли қараш;
- ҳиссий психик ҳолат;
- кайфият ёки истехзоли табассум;
- саводли гапириш;
- аниқ имо-ишора;
- рағбатлантирувчи муносабат;
- ижодий жиддийлик.
- Билим ва илм-фанга чорлаш.

Шуни таъкидлаш лозимки, ҳар бир инсоннинг маънавияти унинг ахлоқи, одоби, хулқи, билими, савияси, узига ва атроф-муҳитга, жамиятга, кишиларга, нарса ва буюмларга ва уз-узига булган эътиборли маданиятидан ташкил топади. Ахлоқ, одоб, тафаккур, юксак билимлик ва инсонийлик эса ақлий, ҳуқуқий, диний, иқтисодий, табиий, тарихий, сиёсий билимлар замирида шаклланади.

Хулоса қилиб айтганда, педагог ўз фаолиятида педагогик маҳорат асосида қобилиятли, малакали ва ижодкорлик хусусиятлари билан ёндашар экан ана шундагина узида ва узгаларда касбий кўникмалар, чуқур билим, юксак савия каби хислатларни ижобий шакллантира олади.

REFERENCES

1. Н.Н.Азизхўжаева “Педагогик технология ва педагогик маҳорат” Т. Фан- 2006
2. Б.Зиёмухамедов Педагогик маҳорат асослари. Ўқув кўлланма Т.2006й